

РАЗДЕЛ. ПОЛИТОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529196>

УДК 35.075.15

**ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

А.Ю. Угоднова,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Государственное и муниципальное
управление»

Т.Ю. Лушникова,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ЧелГУ,

г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматриваются структурные элементы парламента Российской Федерации. Конституционно-правовой статус представительного органа формируется на основе его элементов. Статья освещает особенности обеих палат Федерального Собрания РФ. Рассмотрены особенности взаимодействия верхней палаты с нижней. Также проанализированы отличительные черты фракций, комитетов и депутатских групп.

Ключевые слова: представительный орган, структура парламента, орган власти, государственная дума, совет федерации, конституционно-правовой статус

**CHARACTERISTICS OF THE STRUCTURE OF THE FEDERAL
ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION**

A.Yu. Ugodnova,

1st year Master's student, e.g. «State and Municipal Management»

T.Y. Lushnikova,

Research Supervisor,

Candidate of Economics, Associate Professor,

ChelSU,

Chelyabinsk

Annotation: The article considers the structural elements of the Parliament of the Russian Federation. The constitutional and legal status of a representative body is formed on the basis of its elements. The article highlights the features of both chambers of the Federal Assembly of the Russian Federation. The features of the interaction of the upper chamber with the lower one are considered. The distinctive features of factions, committees and deputy groups are also analyzed.

Keywords: representative body, structure of the parliament, authority, state Duma, Federation Council, constitutional and legal status

Федеральное Собрание – орган государственной власти, который состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Наличие двух палат в структуре парламента РФ связано с федеративным устройством России, так как традиционно федерации обладают двухпалатным законодательным органом. Безусловно, наличие двух палат и их составляющих характеризуют особенности правового статуса Федерального Собрания РФ [1-4].

Палаты Федерального Собрания РФ составляют единый орган государственной власти, хоть и различны по своему правовому статусу и порядку образования. Иногда палаты Парламентами РФ сравнивают с западными демократическими государствами и называют верхней и нижней палатами, но стоит помнить, что юридически такое положение не закреплено.

На практике Совет Федерации принято считать «верхней» палатой Федерального Собрания Российской Федерации. Эта палата состоит из 170 членов, в составе которых по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательной и исполнительной органов государственной власти [3]. Совет Федерации имеет право создавать, упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. Так, этот орган образует комитеты, постоянные и временные комиссии из числа членов палаты.

Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации работают в качестве постоянно действующих органов палаты. Каждый член Совета Федерации, за исключением Председателя палаты, его первого заместителя и заместителей, обязан состоять в одном из комитетов Совета Федерации. При этом состав комитета включает не менее 7 и не более 15 членов палаты, в состав комиссии входят не менее 11 и не более 25 членов палаты. Составы комитетов и комиссий утверждается Советом Федерации. В Совете Федерации образованы и действуют 16 комитетов и 11 постоянных комиссий.

Структурные элементы Совета Федерации обладают равными правами и обязанностями по осуществлению конституционных полномочий палаты: выполняют подготовку заключений по принятым Государственной Думой и отправленным на рассмотрение Совета Федерации федеральным законам, а также по федеральным конституционным законам; производят и предварительно разбирают законопроекты и проекты иных нормативных правовых актов, реализуют проведение парламентских слушаний и т.д.

Государственная Дума считается «нижней» палатой Федерального Собрания РФ. Согласно Конституции РФ установлен постоянный численный состав Государственной Думы, включающий 450 депутатов, а срок исполнения полномочий палаты составляет 4 года [2-8].

Исходя из особенностей структуры нижней палаты, следует рассмотреть её составляющие. Рабочими органами Государственной Думы являются комитеты и комиссии, которые формируются в соответствии с Регламентом Государственной Думы, где указано, что их численность, номенклатура могут быть изменены. Решение об образовании или о ликвидации комитета совершается постановлением палаты.

Рассмотрим особенности каждого из структурных элементов. Так, комиссии формируются из числа депутатов Государственной Думы. Согласно регламенту палаты образуются мандатная комиссия, комиссия по этике, для контроля определенных данных о событиях и должностных лицах, для формирования заключения о наличии в действиях Президента РФ условий для отрешения его от занимаемого поста. По решению Государственной Думы могут организовываться другие комиссии. При установлении персонального состава комиссий действует принцип пропорционального представительства депутатских объединений.

Комитеты Государственной Думы формируются на срок, который не превышает срока полномочий палаты действующего созыва, и образуются на основе принципа пропорционального представительства депутатских объединений. Число депутатов в комитете и каждой комиссии определяет Государственная Дума, как правило, менее 12 и более 35 депутатов палаты.

Каждый депутат нижней палаты, за исключением председателя Государственной Думы, его заместителей, руководителей депутатских объединений, обязан состоять в одном из комитетов Государственной Думы. К тому же представитель палаты может быть членом только одного ее комитета. Депутат Государственной Думы обязан присутствовать на всех заседаниях комитета или комиссии, в состав которого он входит. Также в заседании комитета или комиссии могут принимать участие депутаты Государственной Думы, не входящие в их состав, используя право совещательного голоса.

К одной из составляющих структуры Государственной Думы относится депутатская фракция, которая представляет собой депутатское объединение палаты, сформированное на основе избирательного объединения, прошедшего в Государственную Думу по общефедеральному округу и одномандатным избирательным округам. Такой структурный элемент подлежит обязательной регистрации.

Что касается депутатской группы, то эта категория представляет собой объединение депутатов, не вошедших ни в одну из фракций. Депутатская группа подлежит регистрации при условии, что в её состав входят не менее 35 депутатов. Фракции и депутатские группы располагают равными правами.

В большинстве случаев на начальном этапе ежегодной осенней сессии Государственной Думы происходит процесс перерегистрации депутатских объединений, с целью установить точное количество составов фракций и групп. Это связано с тем, что Регламент палаты не запрещает выход депутатов из фракций и переход их в другие фракции и группы или в число независимых.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что структура Федерального Собрания РФ, состоящая из двух палат выражается отличительными чертами. Наличие различных внутренних подразделений позволяет отметить особенности Парламента РФ от иных органов, в том числе и западных. Анализ характеристики приводит к тому, что конституционно-правовой статус также зависит от составляющих элементов органа.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

[2] Федеральный закон от 18.05.2005 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» N 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012).

[3] Федеральный закон от 03.12.2012 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» N 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019).

[4] Указ Президента РФ от 08 октября 1993 года № 1614 «Об аппарате Федерального Собрания Российской Федерации» // СААП РФ. 1993. №41. Ст. 3922.

[5] Регламент Совета Федерации (утв. постановлением Совета Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ) N 259-СФ. – СЗ РФ, 1999, N 24, ст. 2921.

[6] Федеральное Собрание Российской Федерации / Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gov.ru/main/page7.html>. (дата обращения: 15.06.2021).

[7] История Государственной Думы / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://duma.gov.ru/duma/about/history/information/>. (дата обращения: 16.06.2021).

[8] Иванов Д.С. Юридическая природа послания Президента Российской Федерации к Федеральному собранию // Вопросы российской юстиции. – 2019. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-priroda-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-k-federalnomu-sobraniyu>. (дата обращения: 22.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 08.05.1994 N 3-FZ (as amended on 24.04.2020) "On the status of a member of the Federation Council and the status of a deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation."

[2] Federal Law of 18.05.2005 "On the elections of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation" N 51-FZ (as amended on 02.05.2012).

[3] Federal Law of 03.12.2012 "On the Procedure for Forming the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation" N 229-FZ (as amended on 02.12.2019).

[4] Decree of the President of the Russian Federation of October 8, 1993 No. 1614 "On the apparatus of the Federal Assembly of the Russian Federation" // SAAP RF. 1993. No. 41. Art. 3922.

[5] Regulations of the Federation Council (approved by the resolution of the Federation Council of January 30, 2002 No. 33-SF) N 259-SF. – SZ RF, 1999, N 24, art. 2921.

[6] Federal Assembly of the Russian Federation / Official site of the Federal Assembly of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.gov.ru/main/page7.html>. (date of access: 15.06.2021).

[7] History of the State Duma / State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://duma.gov.ru/duma/about/history/information/>. (date of access: June 16, 2021).

[8] Ivanov D.S. The legal nature of the message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly // Questions of Russian justice. – 2019. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-priroda-poslaniya-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-k-federalnomu-sobraniyu>. (date of access: 22.06.2021).

© А.Ю. Угоднова, 2021

Поступила в редакцию 25.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Угоднова А.Ю. Характеристика структуры федерального собрания Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 156-161. URL: <https://ip-journal.ru/>